

УДК 330.3

О.В. Антонова, канд. екон. наук (ДБТУ, Харків)

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙ ФІНЛЯНДІЇ

Інновації відіграють ключову роль у формуванні та розвитку підприємницької екосистеми, а ефективна підприємницька екосистема, у свою чергу, стимулює та підтримує інновації. Інновації надають підприємцям нові можливості для розвитку бізнесу, а ефективна підприємницька екосистема забезпечує необхідні ресурси, підтримку та середовище для успішного впровадження та комерціалізації інноваційних ідей.

Інновації є ключовим фактором для розвитку держави з багатьох причин. Підтримка інновацій державою є критично важливою з кількох причин, які впливають на економічний, соціальний та технологічний розвиток країни. Отже, державна підтримка інновацій має комплексний вплив на розвиток країни, сприяючи економічному зростанню, покращенню якості життя, технологічному прогресу та забезпеченню стійкого розвитку.

Політика підтримки інновацій Фінляндії включає широкий спектр заходів, спрямованих на стимулювання інноваційної діяльності, створення сприятливих умов для розвитку нових технологій та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Вона ґрунтується на кількох ключових принципах, які сприяють розвитку інноваційної екосистеми та забезпечують конкурентоспроможність країни на міжнародному рівні:

- Фінляндія розглядає інновації як системне явище, де взаємодіють наука, технології, бізнес, освіта та уряд. Це забезпечує комплексну підтримку інновацій на всіх етапах їх розвитку – від ідеї до комерціалізації;

- високий рівень освіти і потужна науково-дослідницька база є ключовими елементами фінської інноваційної політики. Великий акцент робиться на STEM (наука, технології, інженерія та математика) освіту та інтеграцію досліджень у навчальний процес;

- Фінська політика підтримки інновацій сприяє активній взаємодії між державними інституціями, університетами та приватними компаніями. Це включає спільні дослідницькі проекти, фінансування стартапів та впровадження нових технологій;

- розвиток технопарків, інкубаторів, акселераторів та інших інноваційних хабів, які забезпечують стартапам і компаніям доступ до необхідних ресурсів, мереж та експертизи.

Інноваційна екосистема Фінляндії є однією з найрозвиненіших і найефективніших у світі. Вона характеризується високим рівнем співпраці між різними учасниками, підтримкою з боку держави, значними інвестиціями в науку та технології, а також акцентом на освіту та підприємництво:

1. Освітні та дослідницькі інститути. Відомі університети, такі як Університет Гельсінкі, Університет Аалто та Технологічний університет Лаппеенранта-Лахті, активно займаються дослідженнями та співпрацюють з промисловістю. Дослідницькі центри: VTT (Технічний дослідницький центр Фінляндії) є провідною дослідницькою установою, що займається передовими технологіями.

2. Фінансування інновацій. Державне агентство ТЕКЕС підтримує інноваційні проекти через гранти, субсидії та інші фінансові інструменти.

3. Венчурний капітал. У Фінляндії діє багато венчурних фондів, таких як Lifeline Ventures та Inventure, які інвестують у високотехнологічні стартапи.

4. Інкубатори та акселератори. Програми Aalto Start-Up Center та Magia 01, допомагають стартапам розвиватися, надаючи менторську підтримку, ресурси та доступ до мережі контактів.

5. Технопарки. Відомі технопарки, такі як Otaniemi в Еспоо, забезпечують інфраструктуру для інноваційних компаній.

Держава має чітку стратегію розвитку інновацій, що включає інвестиції в R&D, податкові пільги та інші стимули. Уряд створює сприятливі умови для інноваційної діяльності, зокрема через захист інтелектуальної власності та зменшення бюрократичних перешкод.

Фінляндія активно бере участь у програмах Європейського Союзу, таких як Horizon Europe, що сприяють міжнародній співпраці в галузі досліджень та інновацій. Фінські компанії та інститути співпрацюють з міжнародними партнерами, що забезпечує доступ до глобальних ринків та нових технологій. У Фінляндії існує культура, яка заохочує підприємництво, інноваційне мислення та ризик.

Фінляндія, завдяки своїй розвиненій інноваційній екосистемі, продовжує залишатися одним з лідерів у галузі високих технологій та інновацій. Синергія між університетами, бізнесом, державними установами та фінансовими організаціями створює сприятливе середовище для появи та розвитку нових ідей та технологій.